

O'ZBEKISTONDA SHOLI O'SIMLIGI ORGANLARI VA ILDIZI ATROFIDA ANIQLANGAN FITONEMATODALARNING EKOLOGIK TAHLILI

Cho'tanova Aziza Abdulla qizi

TTATF Tibbiy biologiya va gistalogiya kafedrası assistanti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15591594>

***Anotatsiya.** O'zbekistonda sholi fitonematodalarining ildiz va ildizi atrofidagi, tarqalgan fitonematodalarining turlar tarkibi, faunasi va ekologik tatqiqotlari ustida olib borilgan izlanishlar haqida ma'lumot berildi.*

Respublikamizda qishloq xo'jaligi sohasida donli o'simliklarni himoya qilish va hosildorligini oshirish uchun ularda kuzatilayotgan turli kasalliklarni bartaraf etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mazkur yo'nalishda amalga oshirilgan dasturiy chora-tadbirlar asosida madaniy ekinlardagi parazit nematoda turlari aniqlandi, fitogelmentlarni salbiy ta'siri va parazitlarning sonini boshqarish borasida muayyan natijalarga erishildi.

Rus fitogelmintolog olim, professor A.A.Paramonov 1962-yilda fitonematodalarining o'simliklar bilan ovqatlanishi, ularga bo'lgan munosabati, yashash joylari va yashash tarzining xilma-xilligini hisobga olib, ularning ekologik klassifikatsiyasini yaratdi. Shunga muvofiq har bir fitonematodalar turi, ovqatlanishi, o'simliklarga munosabati va hayot kechirishiga ko'ra beshta ekologik guruhga bo'lib o'rganilgan.

Professor A.A. Paramonov (1952, 1962) klassifikatsiyasiga ko'ra fitonematodalar quyidagi 5 ta ekologik guruhlarga taqsimlanadi:

- parazitobiontlar – suv muhitida, nam tuproqlarda yashashga moslashgan, og'zi ya'ni stomasida nayzasi bo'lgan, asosan, mikroskopik suvo'tlari, ba'zan bakteriyalar bilan oziqlanuvchi, migratsiya jadalligi yuqori, tuproqda erkin yashovchi turlar;

- eusaprobiontlar – haqiqiy saprobiont organizmlar hisoblanib, asosan, yog'och qoldiqlarida, chirigan ildizlarda, o'simliklarning o'lik yashil qismlarida yashaydi. Biroq, bu turlar sog'lom o'simliklarda parazitlik qilmasalarda, turli kasalliklarni tashuvchisi bo'lib, ularning keng agrotsenozlarda tarqalishiga olib keladi;

- devisaprobiontlar – yarim saprobiontlar bo'lib, saprobiotik muhitdan asosan, yashash joyi sifatida foydalanadi, shuningdek o'simliklarning sog'lom hujayralarida ham uchrab, bakteriyalar, zamburug'lar hamda o'simlik to'qimalarining qoldiqlari bilan oziqlanib, o'simlik uchun sanitarlik vazifasini ham bajaradi. Biroq o'simliklarda zamburug'li, bakteriyali kasalliklarni sog'lom to'qimalarga o'tkazadi;

- kasallik keltirib chiqarmaydigan fitogelmintlar – potensial parazitlar;

- kasallik keltirib chiqaradigan fitogelmintlar – haqiqiy parazitlardir.

Shuningdek, bir qator fitogelmintolog olimlar I.Ya. Eliava (1985), L.I. Gruzdeva va Ya. Kozlovskaya (1989) tomonidan nematodalar trofik aloqasining barcha jihatlarini hisobga olgan holda turlarni ekologik klassifikatsiyalashning yangi tizimini taklif qildilar.

Bunga ko'ra, I.Ya. Eliava (1985) barcha o'simlik nematodalarini uchta katta guruhga bo'ladi: konsumentlar – birlamchi iste'mol qiluvchilar, geterotroflar – mikroflora iste'molchilari

va yirtqichlar – mikrofauna iste'molchilari. O'z navbatida bularning har biri yana kichik guruhlarga bo'lingan. Masalan, yirtqichlar – haqiqiy yirtqichlar, saprobiotik yirtqichlar, aralash ovqatlanishga ega yirtqichlar; konsumentlar – algofaglar, xlorofili bo'lgan qismlarni iste'mol qiluvchilar, ya'ni fitoparazitlar, mikoxilofag fitoparazitlarga bo'linadi; geterotrof mikroflora iste'mol qiluvchi turlar – bakteriotroflar, mikogelmintlar, fakultativ bakteriotroflar hamda mikroblarning gidroliz mahsulotlari iste'molchilari kabi kichik guruhlarga bo'linadi. Biroq bu kabi kichik guruhlarga bo'lib tasniflash har bir turning trofik xususiyatlarini chuqur bilishni talab etadi, bu esa tadqiqotlar davomida bir qancha qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi.

Olib borilgan keng qamrovli tadqiqotlarimiz davomida tok ildizi va ildiz oldi tuprog'ida aniqlangan fitonematodalar A.A.Paramonovning ekologik klassifikatsiyasiga ko'ra, quyidagicha taqsimlandi: Ildiz tuprog'ida pararizobiontlar -5 (16,7%), eusaprobiontlar- 5 (16,7%), devisaprobiontlar -8 (26,7%), maxsus kasallik keltirib chiqarmaydigan fitonematodalar- 4 (13,3%), maxsus kasallik keltirib chiqaradigan fitonematodalar -8 (26,7%) ni tashkil etadi.(1-jadval).

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga asoslanib, aytish mumkinki, sifat va miqdoriy ko'rsatkichlar nisbatiga ko'ra divisaprobiontlar va maxsus kasallik keltirib chiqaradigan turlar soni ko'proq, pararizobiontlar va eusaprobiontlar soni o'rtacha ko'rsatkichni egallasa, maxsus kasallik keltirib chiqaradigan fitonematodalar kam sondagi nisbatlarni egallanishi qayd etilgan.

Tadqiqotlar davomida Adenophorea kenja sinfiga mansub aniqlangan turlar 1 ta turkumga taalluqli bo'lib, ular quyidagicha ekologik tavsiflandi: *Mononchida* turkumlarda pararizobiontlar 5(16,7%)turni tashkil etadi. Shuningdek, tadqiqotlarimiz davomida Adenophorea kenja sinfiga mansub qayd etilgan oilalar ekologik klassifikatsiyasiga ko'ra quyidagicha klassifikatsiyalandi: *Mononchus truncates*, *Mylonchylus brachyurus*, *Mylonchylus lacustris*, *Mylonchylus rotundicaudatus*, *Mylonchylus solus* turlarini tashkil etadi.

1-jadval.

Sholi ildiz oldi, ildiz va yer ustki organlarida aniqlangan fitonematodalar ekologik guruhlar bo'yicha sifat va miqdoriy ko'rsatkichlarining nisbati

No	Ekologik guruhlar	Turlar soni	%	Individlar soni	%
1	Pararizobiontlar	5	16,7	455	19,7
2	Eusaprobiontlar	5	16,7	114	4,94
3	Devisaprobiontlar	8	26,7	1173	50,9
4	Maxsus kasallik keltirib chiqarmaydigan fitonematodalar	4	13,3	295	12,8
5	Maxsus kasallik keltirib chiqaradigan fitonematodalar	8	26,7	279	12,1
	Jami	30	100	2306	100

Secernentea kenja sinfiga mansub fitonematodalar 4 ta turkumga mansub bo'lib, Rhabditida turkumiga 5(16,7%) tur eusaprobiontlar guruhiga mansub bo'lib: *Rhabditis intremelius*, *Rhabditis terricola*, *R.filiformis*, *R.brevispina*, *R.longicaudata*, qayd etildi.

Teratocephalida turkumiga 8(26,7%) tur devisaprobiontlar guruhiga kirib, ildiz oldi tuprog'ida devisaprobiontlarning 8 turi: *Panagrolaimus rigidus*, *P.armatus*, *P.hygrophilus*, *P.subelongatus*, *P.spondyli*, *P.longicaudatus*, *P.goodeyi*, *P.multidentatus*, ildiz tizimida 5 ta turi:

P.armatus, *P.hygrophilus*, *P.subelongatus*, *P.spondyli*, *P.longicaudatus* yer usti organlarida mavjud emas.

Kasallik keltirib chiqarmaydigan fitonematodalar guruhi ildiz oldi tuprog'ida 4 ta tur ya'ni quyidagi turlar: *Aphelenchus avenae*, *Aphelenchoides besseyi*, *A. parietinus*, *Tylenchus davainei* kiradi. Ildiz tizimida 3 tur: *Aphelenchus avenae*, *Aphelenchoides besseyi*, *A. parietinus*, yer ustki organida faqat bitta *Aphelenchoides besseyi* uchraydi.

Maxsus kasallik keltirib chiqaradigan fitonematodalar ildiz oldi tuprog'ida 8 ta tur: *Bitylenchus dubius*, *Helicotylenchus nannus*, *H. multincinctus*, *Pratylenchus pratensis*, *Pratylenchus brachyurus*, *Meloidogyne arenaria*, *Ditylenchus dipsaci*, *Nothotylenchus acris*.uchraydi. ildiz tizimida va yer ustki organlarida uchramadi.

1-rasm. Sholi ildiz oldi, ildiz va yer ustki organlarida aniqlangan fitonematodalar ekologik guruhlar bo'yicha sifat va miqdoriy ko'rsatkichlarining nisbati

Aniqlangan fitonematoda nematodalarning eudominant va dominant turlar 6 ta, 8 turi subdominant, 3 turi retsident hamda 13 turi qayd etildi. Shulardan 6 turiga mansub nematodalar (*Mylonchylus solus*, *Panagrolaimus rigidus*, *Panagrolaimus subelongatus*, *Panagrolaimus longicaudatus*, *P. armatus*, *Aphelenchoides besseyi*) eudominant va dominant turlardir. 8 tur nematodalar (*Mononchus truncates*, *Mylonchylus lacustris*, *Rhabditis longicaudata*, *Panagrolaimus hygrophilus*, *Panagrolaimus goodeyi*, *Meloidogyne arenaria*, *Pratylenchus brachyurus*, *Ditylenchus dipsaci*) subdominant turlar sifatida qayd etildi. 3 tur nematodalar (*Panagrolaimus multidentatus*, *Aphelenchus avenae*, *Pratylenchus pratensis*) retsident nematodalar topildi. 13 turga mansub nematodalar (*Mylonchylus brachyurus*, *Mylonchylus rotundicaudatus*, *Rhabditis brevispina*, *Rhabditis intremelius*, *Rhabditis terricola*, *Rhabditis filiformis*, *Panagrolaimus spondyli*, *Aphelenchoides parietinus*, *Tylenchus davainei*, *Bitylenchus dubius*, *Helicotylenchus nannus*, *H. multincinctus*, *Nothotylenchus acris*) subretsident turlar hisoblanadi

Aniqlangan fitonematodalarning ekologik klassifikatsiyaga bo'yicha birinchi o'rinni fitogelmintlar egallashi kuzatildi, ikkinchi o'rinni esa devisaprobiontlar va pararizobiontlar, oxirgi o'rinni eusaprobiontlar egalladi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, Respublika sharoitida o'simliklarning nematodalariga doir tadqiqotlar yetarli darajada o'rganilmoqda. Hozirgi vaqtga kelib Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani kesimida sholi fitonematodalarni taksanomiya, faunistikasi va ekologiyasini tahlili bo'yicha birinchi marta A.A.Cho'tanova tomonidan olib borilgan.

Xulosa qilib aytganda respublikamizning ko'pchilik hududlarida sholi agrotsenozlarda fitonematodalarni o'rganilganlik darajasi tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, Respublikaning turli xududlarida qiyshloq xo'jalik ekinlari, jumladan sholi nematodalarini o'rganish bo'yicha qator ilmiy ishlar bajarilgan. Bu tadqiqotlarning aksariyat qismi tekislik hududlarida bajarilgan bo'lib, gelmintlar tur tarkibi, ularning morfologiyasi va biologiyasi o'rganilgan, gelmintozlarning oldini olishdagi kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqilgan. Bu esa O'zbekistonda sholi fitonematodalarining faunasi, ekologiyasi va ularning o'simliklar bilan o'zaro munosabatlari to'g'risida to'la ma'lumot berilmoqda. Shu sababli, respublikamizda sholi fitonematodalarining tur xilma-xilligini aniqlash, tarqalish xususiyatlarini ochib berish, o'simliklar bilan trofik bog'liqligini izohlash hamda madaniy o'simliklarni ulardan himoya qilish nazariy va amaliy jihatdan muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Cho'tanova A.A. "Muzrabot tumani sholi agrotsenozlarda uchrovchi fitonematodalarning ekologik-faunistik tahlili" Uzb. Dissertatsiya. Iyun. 2023.
2. Мавлонов О., Хуррамов А.Ш. Ўзбекистон жанубидаги ғалла экинларининг паразит фитонематодалари ва уларнинг тарқалиши. Зоология ва гистологиянинг долзарб муаммолари. Республика илмий амалий конференцияси материаллари.Т. 2008,68-70 бетлар.
3. Хайдарова П.Б. Паразитических нематоды риса в Сурхандаринской области . Узб. Биолог, июн. 2005. №1 s48-51.
4. Хайдарова П.Б. Эколого-фаунистический анализ нематод риса. Биологии наука XXI века: Тез. Докл. 10-ой Пушкинской школы-конф. Молодых ученых-Пушино. 2006 str 327 .
5. De Man J.G. Dior einheimischen, frei in der reinen erde und im siissen wasser Lebenden Nematoden // - Tijdschr, Nedm. Verun, - 1880, -V. 5. –P. 1-104.
6. Seinchorst J. W. A rapid method for the transfer of nematodes from fixative to anhydrous glycerin. Nematologica. 1959. V. 4.: 57-69.